

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

5. Blomqvist J (2001) RIS Metropolis Monte Carlo studies of poly(lactic), poly(L, D-lactic) and polyglycolic acids. Polymer 42:3515–3521
6. Q.Davranov, B.S.Alikulov. BIOTEXNOLOGIYA darslik. Toshkent-2022. "Lesson press" nashriyoti, 452 b.308-bet.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH USULLARI

Zokirova F.I., Mamatkulova I.E., Soatov B.B.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

E-mail: zokirovafarida24@gmail.com

Annotatsiya: Biotexnologik usullar oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda katta imkoniyatlar beradi. Xususan, ularning sifatini yaxshi saqlash, muddatini uzaytirish, iste‘mol uchun xavfsizligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu usullar tabiiy mikroorganizmlar, fermentlar, genetik modifikatsiya va zamonaviy biotexnologik innovatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Saqlash uchun eng avvalo oziq-ovqatning turiga e‘tibor berish kerak bo‘ladi chunki, har bir oziq-ovqat tarkibiga ko‘ra farqlanadi va saqlash sharoiti bo‘yicha turlicha bo‘ladi. To‘g‘ri saqlash samarali bo‘lsa maksimal foyda va yetarli ozuqaviy qiymatlarga erishish mumkin.

Kalit so‘zlar: Mikrobiologik saqlash, toksikologik saqlash, pasterizatsiya, muzlatish, sovutish, qadoqlash, nurlanish, yaroqlilik muddati, gazli qadoqlash, vakuumli qadoqlash.

Kirish: Oziq-ovqatlar ozuqaviy maqsadlarda iste‘mol qilinadigan organik moddalardir. Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi turli xil kimyoviy va biokimyoviy reaksiyalar natijasida kelib chiqadi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash oziq-ovqat zanjiridagi asosiy muhim bosqichlardan biridir. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning asosiy maqsadi ularni potensial ifloslanishdan (mikrobiologik, toksikologik) saqlash edi shuningdek, fizik-kimyoviy sifati yaxshilangan (aromati, teksturasi) yangi mahsulotlarni olish edi [2]. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashdan oldin qayta ishlashning ta‘sirini hisobga olish juda muhim hisoblanadi chunki, bu oziq moddalar va oziq-ovqatning fizik va kimyoviy xususiyatlariga ta‘sir qiladigan keyingi kimyoviy reaksiyalarga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ba‘zi rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning 25% insonlar tomonidan iste‘mol qilinmaydi. Buning o‘rniga u buziladi yoki mikroorganizmlar, hashorotlar, kalamushlar va boshqa zararkunandalar tomonidan yeyiladi. Oziq-ovqat tarkibidagi oqsil, uglevod, yog‘, suv va vitaminlar mikroblarning ko‘payishi uchun qulay muhit hisoblanadi. Mikroorganizmlar ko‘payganda esa oziq-ovqat mahsulotlaridan yoqimsiz ta‘m va hid paydo bo‘ladi. Shu sababli oziq-ovqat tarkibida patogen mikroorganizmlar ko‘payishining oldini olish zarur. Oziq-ovqatlarning kimyoviy va mikrobial buzilishlariga to‘sqinlik

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

qilish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini quritish, sovutish, muzlatish va pasterizatsiya kabi saqlashning an'anaviy usullari rivojlantirilgan. Bu usullar hozirgi kunda butun dunyoda keng tarqalgan samarali usullar hisoblanadi. Yaroqlilik muddatiga ko'ra oziq-ovqat mahsulotlari toifalarga ajraladi: 1) Yaroqlilik muddati bir necha kundan taxminan uch haftagacha bo'lgan tez buziladigan mahsulotlar- go'sht, tuxum, sut mahsulotlari. 2) Yarim tez buziladigan mahsulotlar- meva, sabzavot, kartoshka, pishloq mahsulotlari. 3) Yaroqlilik muddati cheklanmagan mahsulotlar- dukkaklilar, yong'oq, un, shakar, konservalangan meva mahsulotlari [1]. Oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlashni amalga oshirish uchun avvalo ularni tayyorlash texnologiyasiga katta e'tibor qaratish lozim.

To'g'ri saqlash usullari qadimdan shakllanib kelgan va hozirgi kunda ham amalga oshirilmoqda. *Pasterizatsiya*- bu buzuvchi fermentlar va patogen mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun ma'lum bir kerakli haroratgacha qizdiriladigan saqlash usuli hisoblanadi. Bu usul bilan ishlov berilganda barcha patogen mikroorganizmlar yo'q qilinadi va saqlash muddati oshadi. Bu jarayonni 1862-yilda Lui Paster tajribada o'rgangan va uning sharafiga nomlangan. Pasterizatsiya jarayoning samaradorligi harorat va vaqt kombinatsiyasiga bog'liq. Oziq-ovqat mahsulotlariga issiqlik bilan ishlov berilganda kimyoviy va biologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Isitish jarayoni tugallangandan so'ng mahsulotlar aseptik tarzda steril idishlarga joylanadi. Pasterizatsiya jarayonida bo'ladigan yuqori issiqlik ta'sirida oziq-ovqat tarkibidagi ba'zi vitaminlar, minerallar va foydali bakteriyalarga zarar yetkazishi mumkin. *Sovutish* va *muzlatish* eng ommabop usullardan hisoblanib, yomonlashuvga olib keladigan bakteriyalar va fermentlarning ko'payishiga to'sqinlik qilish uchun ishlatiladi. *Muzlatish*- bu past haroratda muz hosil qilish orqali biokimyoviy va fizikokimyoviy reaksiyalarni sekinlashtirish natijasida oziq-ovqat mahsulotlaridagi patogen mikroorganizmlarning rivojlanishiga to'sqinlik qilish jarayoni hisoblanadi. *Muzlatish*- saqlash muddatini oylar va hatto yillarga uzaytiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish jarayonida hosil bo'lgan muz kristallarining hajmi ham sifatiga ta'sir etadi. *Sovitish* tez buziladigan narsalarni qisqa muddatga saqlab beradi. Sovitish jarayonida esa oziq-ovqatda muz kristallari hosil bo'lmaydi va ular -1dan 8 gradusgacha saqlanadi [1]. *Sovitish* orqali katta-katta omborlarda mahsulotlar qisqa muddatda samarali saqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Biotexnologik usul ya'ni fermentatsiya usuli oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mikroorganizmlardan foydalaniladi. *Fermentatsiya* natijasida oziq-ovqatni saqlash tufayli uning lazzati, tuzilishi yanada yaxshilanadi. Fermentatsiyaning bir necha turlari bor: sut kislotali, spirtli, sirka kislotali, propion kislotali va boshqalar. jarayonida eng birinchi toza va sog'lom xomashyo tanlab olinadi,

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

mikroorganizmlarni nazorat qilish, kislotalilik va tuz miqdorini saqlash, kerakli harorat va vaqtni tanlash, kislorod muhitini boshqarish. Fermentatsiya qilingan mahsulotlarning sifati spirtning mavjudligiga bog‘liq. Sut kislotali fermentatsiya-*Laktobakteriyalar* orqali amalga oshadi. Bu jarayon Embden-Meyerhof sxemasi asosida amalga oshadi. Oziq-ovqatni mikroblardan saqlashda konservalash va qadoqlashdan ham foydalaniladi. Bunda sterilizatsiya qilish uchun konservalash va idishlarga qadoqlash, oziq-ovqat mahsulotlarini havo o‘tkazmaydigan bankalarda qadoqlash orqali amalga oshadi. Bu usul meva, sabzavotlar, murabbo va go‘shetni ham saqlashda yordam beradi. *Nurlanish*-gamma nurlari, rentgen nurlari yoki elektron nurlar kabi ionlashtiruvchi nurlar ishlatiladi. Bu jarayon mikroorganizmlarni, hasharotlarni, parazitlarni yo‘q qiladi va saqlash muddatini uzaytiradi, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydi. Hozirgi kunda qadoqlash usullari ham qo‘llaniladi. Qadoqlashning ikki turi mavjud: vakuumli qadoqlash va gazli muhitda qadoqlash. Vakuumli qadoqlashda kislorodsiz muhitda amalga oshiriladi, bu esa mikroorganizmlarning o‘shishiga to‘sqinlik qiladi va mahsulot saqlanish muddatini uzaytiradi. Gazli muhitda qadoqlashda mahsulotlarni maxsus gaz aralashmasi bilan qadoqlash (misol uchun; karbonat angidrid yoki azot) saqlash muddatini uzaytiradi [3].

Xulosa: Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda tashqi muhit omillari- harorat, yorug‘lik, kislorod, namlik va boshqalar mikroorganizmlarning faoliyatini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi. Bu omillarni to‘g‘ri boshqarish orqali mahsulotlar uzoq vaqt davomida sifatli va xavfsiz saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Food storage and preservation. Tuward J Dweh, Afreen Parvin, Pragyasmita Marshruti (pp 102-115) 2024.
2. Food security, nutrition and health. Encyclopedia of food security and sustainability. Fransisko J, Barba, Antonio Cilla. 2019, pages 449-456.
3. Mikrobiologik tadqiqotlar uchun uslubiy qo‘llanma. Rasulova T.X. Juraeva U.M, Mag‘bulova N.A. 2012
4. Mirxamidova R., Vaxabov A.X., Davranov K., Tursunboeva G.S. Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent: 11m Ziyo. 2014.
5. A.X.Vaxabov, T.X.Rasulova, Y.F.Nizametdinova, M.I.Mansurova, I.A.Muzaffarova Mikrobiologiyadan amaliy va laboratoriya uchun o‘quv qo‘llanma (lotincha) “Universitet” nashriyoti 2009-yil.